

УДК 930.1 (477.54)"19" 50-60 pp.

С.В.Фролов,
старший викладач,
кафедра філософії та суспільних дисциплін,
Харківська державна зооветеринарна академія

ІСТОРИЧНА НАУКА У ХАРКОВІ 50–60-х pp. XX ст.

Стаття присвячена розвитку історичної науки у вищих навчальних закладах міста Харкова у 50–60-х pp. XX століття, під час так званої хрущовської «відлиги». На прикладі діяльності харківських істориків, відомо-

бражені нові наукові напрями, дається оцінка тим публікаціям які з'явилися в той час. Після XX з'їзду КПРС, який засудив культ особи Й. Сталіна була поновлена робота над нарисами «Історія фабрик і заводів». З цією метою, в харківських вищих навчальних закладах були створені авторські колективи, до складу яких входили десятки істориків та суспільствознавців.

Безумовно, що в галузі суспільних наук, найбільш помітним явищем стала робота над виданням 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР». Свій внесок у написання цієї праці зробили і харківські історики.

Ключові слова: «відлига», культ особи, лібералізація, історична наука, суспільство.

Статья посвящена развитию исторической науки в высших учебных заведениях г. Харькова в 50-60 – х годах XX столетия, во время так называемой хрущевской «оттепели» На примере деятельности харьковских историков, отслеживаются новые научные направления, даются оценка тем публикациям, которые появились в рассматриваемый период времени. После XX съезда КПСС, который осудил культ личности И. Сталина была возобновлена работа над серией очерков «История фабрик и заводов». С этой целью, в харьковских высших учебных заведениях были созданы авторские коллективы, в состав которых входили десятки историков и общественных деятелей.

Безусловно, в области общественных наук наиболее заметным явлением стала работа над изданием 26 – томной «Истории городов и сел Украинской ССР». Свой вклад в написание этого фундаментального труда внесли и харьковские историки.

Ключевые слова: «оттепель», культ личности, либерализация, историческая наука, общество.

The article offers an overview of changes that have occurred in research works of Kharkiv's historians in the 1950-1960s, a period which saw liberalization of public life and which went down in history as the Khrushchev Thaw. New areas of scientific research of Kharkiv's scholars were shown. Publications that saw light during that period were evaluated.

After the 20th Congress of the CPSU which denounced the cult of Joseph Stalin's personality, work has continued on a series of essays titled The History of Factories and Manufacturing Plants. For that purpose, author collectives comprised of dozens of historians and social scientists were created at Kharkiv's higher education institutions. They used a large number of archive sources, recollections of veterans and people who participated in events of those years. A whole number of essays devoted to history of Kharkiv's enterprises combine a popular form and scientific text.

To be sure, the most outstanding work in the field of social science was publication of the 26-volume History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR. This huge work was created by thousands of authors with the help from the public, local lore researchers, journalists, pedagogues, historians and archivists supported by research institutes.

Kharkiv's historians made their contribution to this publication, too. In terms of its factual and scientific base, this fundamental work remains unmatched even today.

Key words: «thaw», personality cult, liberalization, historical science, society.

Постановка проблеми. Важливим кроком на шляху демократизації суспільного життя стали рішення XX з'їзду КПРС, який поклав початок змін у радянському суспільстві й історичній науці зокрема. П'ятирічка між 1956-м та 1961-м роками, з XX по XXII з'їзди – це свого роду вододіл, який стався в радянському суспільстві. У цей час було визначено загальний напрям роботи суспільствознавців та істориків, зокрема – подолання сталінського догматизму і повернення до ленінської спадщини, засудження культу особи Й. Сталіна.

Аналіз актуальних досліджень. У роботі В. П. Коцур та А. П. Коцур «Історіографія історії України: Курс лекцій», автори відзначають позитивні зміни, які сталися в суспільстві після XX з'їзду КПРС. «Після XX з'їзду, який визнав «викривлення» марксистсько-ленінських ідей, відчувається деяка лібералізація життя, а розвінчування культу особи Сталіна і здійснених ним злочинів викликало зрушення в суспільстві

свідомості на всіх рівнях – соціально-психологічному, моральному та ідеологічному» [1, с. 398].

У фундаментальній монографії Я. С. Калакури «Українська історіографія: Курс лекцій», звертається увага на розвиток історичної науки під час хрущовської «відлиги». «Рубіжне значення для розвитку історичних досліджень мав XX з'їзд КПРС, там є доповідь на ньому першого секретаря ЦК М. Хрущова з критикою культу особи Сталіна і схвалена постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи і його наслідків» [2, с. 339]. І далі продовжуючи цю тему, автор пише: «Хрущовська «відлига» дала поштовх частковій «лібералізації» партійного контролю за розвитком історичної науки, сприяла розширенню доступу історикам до окремих архівних фондів, пробудженню національної свідомості, зростанню інтересу до історії свого народу, його традицій, мови і культури» [2, с. 340].

Російська дослідниця Л. А. Сидорова у

своїй роботі «Оттепель в исторической науке. Советская историография первого послесталинского десятилетия» проаналізувала зміни, які сталися в розвитку історичної науки під час «відлиги». Вона пише: «Годы между XX и XXII съездами КПСС, были временем, когда границы «санкционированной свободы науки» были достаточно подвижными. И именно в этот период возродилось стремление к научности в исследованиях» [3, с. 4].

Питання розвитку історичної науки в Харкові можна знайти у статтях харківських вчених: Ю. Й. Журавського, Б. П. Зайцева, Б. К. Мігалья, В. І. Кадеєва, М. З. Бердути, В. І. Булаха та інших [4]. Автори відзначають внесок харківських істориків у розвиток історичної науки, розширення тематики наукових досліджень, зокрема створення багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР». Окрім цього, відмічають позитивні зміни в розвитку історичної науки після XX з'їзду КПРС: «Історичні рішення XX з'їзду КПРС ознаменували крутий перелом у розвитку радянської історичної науки, справили благотворний вплив на вивчення вітчизняної історії. Вчені отримали доступ до багатьох раніше закритих архівних фондів, завдяки чому, розширилася джерельна база» [5, с. 43].

Більшість науковців досліджували означену тему в контексті загального розвитку історичної науки в країні, не акцентуючи уваги на конкретних аспектах її розвитку на місцях в означений період часу. Навряд чи можна серйозно говорити про загальні підсумки розвитку історичної науки без урахування того, що робилося на місцях, де давно склалися і добре зарекомендували себе відомі наукові центри зі своїми школами, дослідницькими напрямками й освітніми традиціями. Серед них визначне місце посідає м. Харків – один із найбільших культурних і наукових центрів України.

Мета статті – показати зміни які сталися в науковій тематиці харківських істориків у 50–60-х роках XX ст.

Виклад основного матеріалу. З рішень XX з'їзду КПРС почався новий етап у розвитку радянського суспільства та історичної науки зокрема. Були визначені загальні напрями роботи істориків – подолання

сталінського догматизму, засудження культу особи Й. Сталіна, повернення до методів колективного керівництва [6, с. 77–78].

Звітна доповідь М. С. Хрущова, промова А. І. Мікояна, виступи на з'їзді академіків О. І. Несміянова та О. М. Панкратової в той чи іншій мірі торкалися проблем історичної науки. Історики взяли до відома ті сторони звітної доповіді М. Хрущова, які роз'яснювали «марксистсько-ленінське розуміння ролі особистості в історії». «ЦК рішуче виступив проти чужого духові марксистизму-ленінізму культу особи, якій перетворює того чи іншого діяча в героя-чудотворця та одночасно принижує роль партії і народних мас, веде до зменшення її творчої активності» [7, с. 101–102].

Процес десталінізації справив позитивний вплив на культурне життя, розвиток науки й освіти в Україні. Із другої половини 1950-х років спостерігається піднесення творчої активності істориків, широкого розмаху набирають наукові праці, створені авторськими колективами із залученням значної кількості архівних документів.

Саме в цей час з'являється значна кількість фундаментальних, багатотомних праць, підготовлених колективом авторів. Серед них такі, як «Всемирная история»; «История СССР»; синтезованим підсумком роботи українських істориків другої половини 1950-х років стала двотомна «Історія Української РСР», яка висвітлювала багатовіковий шлях українського народу від давніх часів до 1956 р.; «Очерки истории исторической науки в СССР»; «История Коммунистической партии Советского Союза»; «Історія міст і сіл Української РСР»; «Українська радянська енциклопедія» та ін.

Зросла кількість журналів. Так, із 1957 року до журналів «Вопросы истории», додалися ще «История СССР», «Вопросы истории КПСС», «Новая и новейшая история», «Український історичний журнал», «Народна творчість та етнографія» тощо.

Свій вагомий внесок у розвиток історичної науки й розширення тематики наукових досліджень внесли і харківські історики. У 1950–60-х рр. на кафедрах суспільних наук вищих навчальних закладів Харкова працювали 140 викладачів історії і суспільних дисциплін [8, арк. 3]. До числа

пріоритетних напрямів наукових досліджень була віднесена тема, робота над якою розпочалась ще у 1931 році, – «Історія фабрик та заводів». 7 вересня 1931 року в газетах «Правда» та «Известия» була опублікована стаття О. М. Горького, в якій звучав заклик створювати наукові за змістом, художні за формою історичні нариси підприємств [9, с. 590]. 10 жовтня 1931 року ЦК ВКП(б) прийняв постанову про видання збірників «Історія заводів» та утворив головну редакцію видання, куди увійшли О. М. Горький, П. П. Постишев, А. А. Андріїв та інші [там само]. У 1931–1938 рр. було видано приблизно 250 книг з історії підприємств. Така активна робота тривала до 1938 року, коли видавництво «ІФЗ» було ліквідовано, а робота з історії підприємств була різко скорочена.

Новий етап у вивченні історії фабрик і заводів почався після XX з'їзду КПРС, який поставив завдання «глибоко вивчати діяльність народних мас – головну творчу силу історії» [10, с. 114]. У пресі стали з'являтися статті, які закликали вчених продовжити дослідження історії фабрик і заводів. Першою серед них була стаття М. Розанова «Возобновить работу по истории фабрик и заводов» [11, с. 65–67].

Харківські історики активно підключилися до роботи з написання історії підприємств міста. Було сформовано 10 авторських колективів, куди увійшли викладачі вищих навчальних закладів [8, арк. 4]. Так, над написанням нарисів історії заводів транспортного машинобудування ім. В. О. Малишева (1895–1966 рр.) [12], електромеханічного [13] та верстатобудівного імені С. В. Косіора (1930–1967 рр.) [14], працював авторський колектив під керівництвом доцента кафедри історії КПРС ХДУ О. О. Воскресенського. Історію Харківського турбінного заводу імені С. М. Кірова розроблювали викладачі кафедри історії КПРС ХПІ, під керівництвом доц. П. Н. Соломатіна [15]. Для написання історії Харківського тракторного заводу були залучені викладачі інженерно-економічного, медичного та ветеринарного інститутів [8, арк. 4].

Доцент С. А. Канавенко (ХАДІ) керував роботою з написання історії Харківського

машинобудівного заводу «Червоний Жовтень» [16]. Викладачі гірничого інституту працювали над написанням історії харківського заводу «Світло Шахтаря» [17]. Історію одного з найстаріших заводів Харкова «Серп і Молот» [18] описували викладачі інституту механізації і електрифікації сільського господарства, під керівництвом завідувача кафедри суспільних дисциплін доц. Є. П. Медведева. Над написанням історії Харківського паровозобудівного заводу [19] та заводу метлаських плиток [20] працювали викладачі кафедр суспільних дисциплін стоматологічного й інженерно-будівного інститутів. Особливо хотілося б звернути увагу на роботи, присвячені найстарішим підприємствам Харкова – заводам транспортного машинобудування імені В. О. Малишева, «Світло Шахтаря», «Червоний Жовтень» та електромеханічного. Ці роботи відрізняються насиченістю архівними матеріалами, спогадами учасників подій. Популярна форма поєднується з науковістю викладення матеріалу. Цікаві факти можна знайти з історії розвитку підприємств, життя й побуту робітничого класу, участі робітників у революційній боротьбі та багато чого іншого.

XXII з'їзд КПРС закликав робітників ідеологічного фронту зробити значний поворот до проблем сучасного життя: «Авторським колективам слід посилити вивчення історію заводів у період завершення будівництва соціалізму та поступового переходу до комунізму» [10, с. 117]. Так, уже в роботах з історії Харківського верстатобудівного заводу імені С. В. Косіора (1930–1967 рр.) та Харківського турбінного заводу імені С. М. Кірова значна увага була приділена висвітленню діяльності партійних, профспілкових і комсомольських організацій, що призвело до ідеологічних штамсів і понизило науковий рівень цих праць.

Помітним явищем того часу була робота над написанням історико-краєзнавчого видання, яке висвітлювала історію населених пунктів України від найдавніших часів до 1970-х років. Ініціаторами створення цієї праці були широкі кола громадськості – краєзнавці, журналісти, педагоги, історики, архівісти, підтримані науковими інституціями.

За їхніми зверненнями ЦК КПУ 29 травня 1962 року прийняв постанову про підготовку та випуск на громадських засадах 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР» (25 областей і Київ) українською мовою [21, с. 578]. Цей масштабний проект планували завершити в 1967 році, до 50-річчя більшовицького перевороту 1917 року. Однак через великий обсяг робіт останній том («Кримська область») вийшов 1974 року [там само]. Загальне керівництво здійснювала Головна редколегія яку очолював П. Т. Тронько.

У 1967 році вийшов 21-й том – «Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область» [22], активну участь в роботі над яким взяли вчені історичного факультету ХДУ: В. І. Астахов, М. К. Колесник, С. М. Королівський, І. К. Рибалко, К. К. Шиян та інші.

У цілому до цієї роботи залучили понад 100 тисяч осіб, задіяли низку міністерств, відомств, наукових установ, творчих спілок, вищих навчальних закладів, архівів, бібліотек, музеїв. Видання «Історії міст і сіл Української РСР», значно сприяло розвитку історичного краєзнавства в Україні, активізації використання архівних фондів. Як зазначив академік П. Т. Тронько: «Добрим словом хочеться згадати плідну і корисну працю колективів істориків Київського, Харківського, Львівського, Одеського, Донецького, Дніпропетровського, Кримського, Чернівецького і Ужгородського університетів» [23, с. 17]. Це була дійсно загальнонародна справа, яка стала можливою під час

лібералізації суспільного життя. І досі ця фундаментальна праця не перевершена. Із цього приводу академік П. Т. Тронько писав: «Значення цієї праці полягає в тому, що в процесі її підготовки до першовитоків своєї історії прилучалися десятки тисяч аматорів – дослідників, шанувальників своєї минувшини – цьому не має ціни. Вона дала могутній поштовх розвитку краєзнавчого руху в Україні, сприяла розповсюдженню знань серед населення про рідний край, його історію, традиції, культуру, значно підвищила інтерес до пізнання і вивчення історії народу» [23, с. 22].

Висновки. Таким чином, «свіжий вітер» змін, пов'язаний із рішеннями ХХ та ХХІІ з'їздів КПРС, значною мірою змінив ситуацію в суспільстві, й історичній науці зокрема. Відчинялися двері архівів, у науковий обіг вводилися нові обсяги документів. Змінилися умови наукової діяльності істориків, розширилася проблематика досліджень та їх джерельна база.

Сталися зміни у відносинах між партійно-державним апаратом та істориками. Склалася видимість самостійності історичної науки, коли жорсткий диктат із боку держави змістився в бік діалогу. Але монополія на істину, як і раніше, залишалася в руках партійно-державного керівництва. Проте, як зауважує Я. С. Калакура: «Попри ідеологічну заангажованість і ювілейно-пропагандистське призначення чимало з досліджень цих років відіграли помітну роль у збагаченні історичних знань» [2, с. 340].

ЛІТЕРАТУРА:

1. Коцур В. П., Коцур А. П. *Історіографія історії України: Курс лекцій*. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 520 с.
2. Калакура Я.С. *Українська історіографія: Курс лекцій*. – К. : Генеза, 2004. – 496 с.
3. Сидорова Л. А. *Оттепель в исторической науке. Советская историография первого послесталинского десятилетия*. – М.: Памятники исторической мысли, 1997. – 288 с.
4. Кадеев В. И., Журавский Ю. И., *Историческая наука в Харьковском университете (1933–1983)* // *Вестник Харьковского университета*. – 1984. – № 266. – С.110–119; Журавский Ю. И., Зайцев Б. П., Мигаль Б. К. *Исторический факультет Харьковского университета: очерк истории* // *Вестник Харьковского университета*. – 1991. – №357. – С.3–24; Бердута М. З., Булах В. И. *Исследования отечественной истории в Харьковском университете за годы Советской власти* // *Вестник Харьковского университета*. – 1991. – № 357. – С.37–50.
5. Бердута М. З., Булах В. И. *Исследование отечественной истории в Харьковском университете за годы Советской власти* // *Вестник Харьковского университета*. – 1991. – № 357. – С. 37–50.
6. *Вопросы идеологической работы, Сборник важнейших решений КПСС (1954–1961 гг.)*. – М. : Госполитиздат, 1961. – 327 с.
7. *XX съезд Коммунистической партии Советского Союза 14–24 февраля 1956 года. Стенографический отчет. Т.1*. – М. : Госполитиздат, 1956. – 640 с.
8. *Справка для ЦК КПСС о работе кафедры истории КПСС ХГУ в качестве опорной по координации исследовательской работы вузов г. Харькова за 1959 год* : ДАХО. Ф. Р. 2792. Оп.19. Спр.1161.

9. Советская историческая энциклопедия. В 16 т. Т. 16 / Гл. ред. Е. М. Жуков. – М. : Советская энциклопедия, 1965. – 1023 с.
10. Рогачевская Л. С. Некоторые итоги изучения истории фабрик и заводов // Вопросы истории. – 1963. – № 3. – С. 109–119.
11. Розанов М. Возобновить работу по истории фабрик и заводов // Партийная жизнь. – 1956. – № 22. – С. 65–67.
12. Сквозь огненные годы: Очерк истории завода транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (1895–1966 гг.) / Под ред. А. А. Воскресенского, В. А. Руденко. – Х. : Прапор, 1967. – 293 с.
13. Очерк истории Харьковского электромеханического завода. Ч. 1. Рабочие завода УНИСОН ВЭК в борьбе против самодержавия и капитализма 1888–1917. – Х. : Кн.изд-во, 1963. – 224 с.; Очерк истории Харьковского электромеханического завода. Ч.2 (1918–1962) / Авт.: В. В. Суздальцев, А. Е. Кучер, Б. М. Щербаненко и др. – Х. : Прапор, 1965. – 259 с.
14. Харьковский станкостроительный. Очерк истории Харьковского станкостроительного завода им. С. В. Косиора (1930–1967 гг.). – Х. : Прапор, 1968. – 242 с.
15. Харьковский турбинный завод им. С. М. Кирова. – Х. : Прапор, 1971. – 335 с.
16. Очерки истории Харьковского завода «Красный Октябрь». – Х. : Прапор, 1966. – 242 с.
17. Очерки истории Харьковского завода «Свет Шахтера». – Х. : Прапор, 1967. – 234 с.
18. Очерк истории Харьковского моторостроительного завода «Серп и Молот». – Х. : Прапор, 1966. – 248 с.
19. История Харьковского паровозостроительного завода (1895–1917 гг.) : Сб. док. и материалов / Сост. М. П. Авдушева и др. ; Под ред. А. Д. Скаби. – Х. : Харьк. обл. изд-во, 1956. – 380 с.
20. Очерки истории Харьковского завода метлахских плиток. – Х. : Прапор, 1965. – 254 с.
21. Енциклопедія сучасної України / [Нац. акад. наук України. Наук. т-во ім. Шевченка. Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, редкол.: І. М. Дзюба (співголова) А. І. Жуковський (співголова та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. – 2011. – Т.11: Зор-Как. – 2011. – 710 с.
22. Історія міст і сіл Української РСР: в 26-ти т. / Головн. редкол.: П. Т. Тронько (голова) та ін. – К. : Головн. ред. Укр. рад. енцикл., 1967. – Т.21: Харківська область / Редк. т.: М. А. Сіроштан (голова) та ін. – 1002 с.
23. Тронько П. Т. Історія міст і сіл України в контексті регіональних досліджень. Досвід, проблеми, перспективи. – К.: Національна академія наук України. Інститут історії України, 2001. – 49 с.

REFERENCES:

1. Koczur V.P., Koczur A.P. Istoriografiya istoriyi Ukrainy: Kurs lekcij.-Chernivci:Zoloti ly`tavry`, 1999.-520 s.
2. Kalakura Ya. S. Ukrayins`ka istoriografiya: Kurs lekcij.-K.: Geneza, 2004.-496 s.
3. Sidorova L.A. Ottepel v istoricheskoy nauke. Sovetskaya istoriografiya pervogo po-slestalinskogo desyatiletiya.-M.: Pamyatniki istoricheskoy mIsl, 1997.-288 s.
4. Kadeev V.I., Zhuravskiy Yu.I., Istoricheskaya nauka v Harkovskom universitete (1933-1983)// Vestnik Harkovskogo universiteta.-1984.-# 266.- S.110-119.; Zhuravskiy Yu.I., Zaytsev B.P., Migal B.K. Istoricheskij fakultet Harkovskogo universiteta: ocherk istorii// Vestnik Harkovskogo universiteta .- 1991.-#357.-S.3-24.; Berduta M.Z.Bulah V.I. Issledovaniya otechestvennoy istorii v Harkovskom universitete za godI Sovetskoy vlasti // Vestnik Harkovskogo universiteta.-1991.-# 357.- S.37-50.
5. Berduta M.Z., Bulah V.I. Issledovanie otechestvennoy istorii v Harkovskom unive-rsitete za godyi Sovetskoy vlasti // Vestnik Harkovskogo universtiteta.-1991.-# 357.- S. 37-50.
6. Voprosyi ideologicheskoy raboty, Sbornik vazhneyshih resheniy KPSS (1954-1961 gg.).- M.:Gospolizdat,1961.- 327 s.
7. HH s'ezd Kommunisticheskoy partii Sovetskogo Soyuza 14-24 fevralya 1956 goda. Ste-nograficheskiy otchet. T.I.-M.:Gospolizdat, 1956.-640 s.
8. Spravka dlya TsK KPSS o rabote kafedryi istorii KPSS HGU v kachestve opornoy po koordinatsii issledovatel'skoy raboty vuzov g. Harkova za 1959 god : DAHO.F.R. 2792.Op.19.D.1161.
9. Sovetskaya istoricheskaya entsiklopediya. V 16 t. T.16/ Gl. red.. E.M. Zhukov.- M.: Sovet-skaya entsiklopediya, 1965.- 1023 s.
10. Rogachevskaya L.S. Nekotoryie itogi izucheniya istorii fabrik i zavodov // Voprosyi istorii.- 1963.- # 3.- S. 109-119.
11. Rozanov M. Vozobnovit rabotu po istorii fabrik i zavodov// Partiy'naya zhizn.- 1956.-# 22.- S. 65-67.
12. Skvoz ognenne godyi: Ocherk istorii zavoda transportnogo mashinostroeniya im. V.A. Mal'yisheva (1895-1966 gg.) /Pod red. A.A. Voskresenskogo, V.A. Rudenko /.- H.: Prapor, 1967.- 293 s.
13. Ocherk istorii Harkovskogo elektromehaničeskogo zavoda, Ch. 1. Rabochie zavoda UNISON_VEK v borbe protiv samoderzhaviya i kapitalizma 1888-1917.- H.: Kn.izd-vo, 1963.-224 s.; Ocherk istorii Harkovskogo elektromehaničeskogo zavoda .Ch.2(1918-1962)/ Avt.: V.V. Suzdaltsev, A.E. Kucher, B.M. Scherbanenko i dr./.- H.: Prapor, 1965.- 259 s.
14. Harkovskiy stankostroitelnyiy. Ocherk istorii Harkovskogo stankostroitelno-go zavoda im. S.V. Kosiora (1930-1967 gg.).- H.:Prapor, 1968.-242 s.
15. Harkovskiy turbinnyiy zavod im.S.M. Kirova.- H.:Prapor, 1971.-335 s.
16. Ocherki istorii Harkovskogo zavoda «Krasnyiy Oktyabr».-H.:Prapor, 1966.-242 s.
17. Ocherki istorii Harkovskogo zavoda «Svet Shahtera».-H.: Prapor, 1967.- 234 s.

18. *Ocherk istorii Harkovskogo motorostroitel'nogo zavoda «Serp i Molot»*. - H.: Prapor, 1966.- 248 s.
19. *Istoriya Harkovskogo parovozostroitel'nogo zavoda (1895-1917 gg.): Sb. dok. i ma-terialov /Sost. M.P. Avdusheva i dr.: Pod red. A.D.Skabi/*. - H.:Hark. obl.. izd-vo, 1956.- 380 s.
20. *Ocherki istorii Harkovskogo zavoda metlahskih plitok*. - H.:Prapor, 1965.- 254 s.
21. *Ency`klopediya suchasnoyi Ukrainy` / [Nacz. akad. nauk Ukrainy`. Nauk. t-vo im. Shevchenka. In-t ency`kl. doslidzh. NAN Ukrainy`, redkol.: I.M. Dzyuba (spivgolova) A.I. Zhukovs`ky`j (spivgo-lova ta in.].- Ky`yiv.: In-t ency`kl. doslidzh.- 2011.- T.11: Zor-Kak.-2011.- 710 s.*
22. *Istoriya mist i sil Ukrainy`s`koyi RSR: v 26 -ty` t./ Golovn. Redkol.: P. T. Tron`ko (golova) ta in..- K.: Golovn. red.. Ukr.rad.ency`kl., 1967.-/T.21/: Xarkivs`ka oblast` /Redk. t.: M. A. Siro-shtan (golova) ta in.- 1002 s.*
23. *Tron`ko P. T. Istoriya mist i sil Ukrainy` v konteksti regional`ny`x doslidzhen`. Dosvid, problemy`, perspekty`vy`.- K.: Nacional`na akademiya nauk Ukrainy`. Insty`tut istoriyi Ukrainy`, 2001.- 49 s.*